

УДК 537.622:538.911:621.315.592

СИНТЕЗ И ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАГНИТОГРАНУЛИРОВАННЫХ СТРУКТУР

АЛИЕВ КАЗИМ АЗИЗ

Бакинский Государственный Университет
к.х.н., доцент

МАММАДОВА СААДАТ ОСМАН

Бакинский Государственный Университет
Научный сотрудник

СУЛТАНОВА АЙТЕН НИЗАМИ

Бакинский Государственный Университет
Младший научный сотрудник

АХМАДОВ АХМАД ИСМАИЛ

Бакинский Государственный Университет
Младший научный сотрудник, к.х.н.

ГУЛИЕВА ЕГАНА КИЯС

Бакинский Государственный Университет
Заведующий лабораторией, кафедры “Общей и неорганической химии”, к.х.н.,
г. Баку, Азербайджан

Аннотация: *Магнитогранулированные структуры, состоящие из ферромагнитных нанокластеров, распределённых в немагнитной матрице, являются перспективными функциональными материалами для современной спинтроники. Их уникальные электрофизические и магнитные свойства обусловлены спин-зависимым транспортом носителей заряда и проявлением эффекта гигантского магнетосопротивления. В настоящей работе рассмотрены механизмы формирования магнитогранулированных структур, физическая природа гигантского магнетосопротивления, а также особенности синтеза композитов в системах полупроводник–ферромагнетик. Особое внимание уделено эвтектическим системам на основе соединений $AlI-BVI$, $AlII-CV$ и $AlIII-C2V$ с ферромагнитной фазой $Mn(CV)$. Показано, что применение метода быстрой кристаллизации расплавов позволяет получать наногранулярные структуры с контролируемыми размерами кластеров и улучшенными магнитными характеристиками.*

Ключевые слова: *Магнитогранулированные структуры, гигантское магнетосопротивление, полупроводники, ферромагнитные нанокластеры, спин-зависимый транспорт, быстрая кристаллизация.*

В последние десятилетия наблюдается устойчивый рост интереса к материалам, в которых возможно управление не только зарядом, но и спином электрона. Данное направление, получившее название спинтроники, открыло новые возможности для создания высокоэффективных устройств хранения и обработки информации. В отличие от традиционной электроники, основанной исключительно на управлении зарядом, спинтроника использует дополнительную степень свободы электрона — его спин, что позволяет существенно расширить функциональные возможности электронных приборов. Одним из ключевых классов материалов спинтроники являются магнитогранулированные структуры. Магнитогранулированные материалы представляют собой композиты, состоящие из ферромагнитных наночастиц или кластеров, внедрённых в немагнитную матрицу.

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

Нанометрические размеры магнитной фазы и развитая межфазная поверхность определяют специфические магнитные и транспортные свойства таких систем. Благодаря наномасштабной структуре такие материалы демонстрируют выраженные спин-зависимые эффекты переноса заряда, что приводит к появлению гигантского магнетосопротивления (ГМС) и туннельного магнетосопротивления (ТМС).

Исторически эффекты ГМС и ТМС были впервые обнаружены в многослойных магнитных сверхрешётках, сформированных чередованием тонких слоёв ферромагнитных и немагнитных материалов. Эти фундаментальные открытия послужили основой для разработки спиновых вентилей, магнитных клапанов и других элементов, широко используемых в магнитных считывающих головках и энергонезависимой памяти [1,2]. Однако дальнейшие исследования показали, что аналогичные по природе эффекты могут эффективно реализовываться и в однослойных магнитогранулированных структурах, что существенно упрощает технологию их получения и расширяет возможности практического применения [3].

Дополнительный интерес к магнитогранулированным системам обусловлен возможностью целенаправленного управления их свойствами за счёт изменения параметров наноструктуры [7]. Размеры ферромагнитных кластеров, их пространственное распределение, форма и характер межфазных границ определяют не только величину магнетосопротивления, но и температурную стабильность, магнитную анизотропию, коэрцитивную силу и динамику магнитного отклика материала во внешнем поле.

В зависимости от природы немагнитной матрицы магнитогранулированные структуры принято подразделять на три основные группы:

1. диэлектрик – ферромагнетик;
2. металл – ферромагнетик;
3. полупроводник – ферромагнетик.

Каждая из этих групп характеризуется своими особенностями формирования структуры и проявления спин-зависимых эффектов.

В системах диэлектрик–ферромагнетик матрица, как правило, формируется оксидами алюминия, титана или кремния, а в качестве ферромагнитной фазы используются нанокластеры на основе сплавов Co–Fe. Такие материалы отличаются высокой термической и химической стабильностью, а также значительной величиной туннельного магнетосопротивления. Вместе с тем, низкая подвижность носителей заряда в диэлектрических матрицах ограничивает эффективность транспорта и снижает чувствительность к внешнему магнитному полю.

Системы металл–ферромагнетик, в которых немагнитной матрицей обычно служит медь, серебро или золото, а ферромагнитными включениями — кобальт или железо, стали первыми объектами, на которых был экспериментально реализован эффект гигантского магнетосопротивления [2]. Эти материалы характеризуются высокой электропроводностью, однако ограниченная длина свободного пробега электронов и значительная роль электрон-фононного рассеяния сужают возможности оптимизации спин-зависимого транспорта.

Наиболее перспективными для практической реализации спинтронных устройств считаются системы полупроводник–ферромагнетик [8]. Использование полупроводниковых матриц позволяет сочетать спин-зависимые эффекты с возможностью управления концентрацией и типом носителей заряда, а также обеспечивает технологическую совместимость с современными микро- и нанoeлектронными процессами [4,5].

Физическая природа гигантского магнетосопротивления в магнитогранулированных структурах связана со спин-зависимым рассеянием электронов на границах раздела между ферромагнитными нанокластерами и немагнитной матрицей [9]. В отсутствие внешнего магнитного поля магнитные моменты отдельных кластеров ориентированы хаотично, что приводит к увеличению вероятности рассеяния электронов и росту электрического сопротивления материала.

При приложении внешнего магнитного поля происходит упорядочение магнитных моментов кластеров, и они ориентируются вдоль направления поля. Это снижает интенсивность спин-зависимого рассеяния, что сопровождается ростом электропроводности и уменьшением сопротивления.

Величина ГМС определяется рядом факторов, включая:

1. концентрацию ферромагнитных нанокластеров;
2. их средний размер и распределение по объёму;
3. расстояние между кластерами;
4. качество и стабильность межфазной границы;
5. степень спиновой поляризации носителей заряда [4].

Существенное влияние оказывают также магнитное взаимодействие между кластерами и наличие структурных дефектов.

Для эффективной реализации спин-зависимых эффектов магнитогранулированные структуры должны удовлетворять ряду строгих требований. Ферромагнитная фаза должна обладать температурой Кюри, значительно превышающей комнатную температуру, что обеспечивает стабильность магнитных характеристик в широком диапазоне рабочих условий. Межфазная граница должна быть чёткой, резкой и химически стабильной, поскольку диффузионные процессы и образование промежуточных фаз приводят к снижению спиновой поляризации и уменьшению величины магнетосопротивления.

Особое значение имеет расстояние между ферромагнитными нанокластерами, которое должно быть сопоставимо с длиной свободного пробега электронов, сохраняющих ориентацию спина. Кроме того, магнитогранулированные структуры должны характеризоваться малой коэрцитивной силой, что обеспечивает низкие энергетические потери и высокое быстродействие при переключении магнитного состояния.

Использование полупроводников в качестве немагнитной матрицы представляет собой одно из наиболее перспективных направлений в разработке магнитогранулированных структур [10]. Полупроводники обладают более высокой подвижностью носителей заряда и большей длиной свободного пробега электронов по сравнению с металлами и диэлектриками.

Это создаёт благоприятные условия для реализации эффективного спин-зависимого транспорта и увеличения величины гигантского магнетосопротивления. Кроме того, полупроводниковые матрицы обеспечивают совместимость магнитогранулированных структур с традиционными микроэлектронными технологиями [5].

Комплексные физико-химические исследования показали [3], что системы полупроводник–ферромагнетик типа $АII-BVI-Mn(CV)$, $АIII-CV-Mn(CV)$ и $A3IIIC2V-Mn(CV)$, где $АII = Zn, Cd$; $BVI = S, Se$; $CV = As, Sb$, относятся к системам эвтектического типа. Для них характерна ограниченная взаимная растворимость компонентов и склонность к формированию наногранулярных структур при неравновесных условиях кристаллизации.

Для синтеза магнитогранулированных структур на основе указанных систем был использован метод быстрой кристаллизации расплавов. Скорость охлаждения порядка $160^{\circ}C/c$ позволяла фиксировать неравновесное распределение фаз и формировать ферромагнитные нанокластеры в объёме полупроводниковой матрицы.

С точки зрения химической кинетики данный метод принципиально отличается от равновесных способов кристаллизации. Быстрое охлаждение расплава приводит к резкому снижению коэффициентов диффузии компонентов, прежде всего марганца и элементов V группы, что ограничивает рост образующихся фаз и способствует формированию мелкодисперсных ферромагнитных нанокластеров. В условиях сильного переохлаждения скорость зародышеобразования значительно превышает скорость роста кристаллов, в результате чего реализуется режим кинетического контроля фазообразования.

Химические реакции образования ферромагнитной фазы $Mn(CV)$ в расплаве можно рассматривать как диффузионно-ограниченные процессы, протекающие за короткое время затвердевания. При этом высокая скорость кристаллизации препятствует достижению

термодинамического равновесия и подавляет укрупнение кластеров за счёт коалесценции. В результате формируется наногранулярная структура с узким распределением размеров частиц.

Экспериментально установлено, что увеличение скорости охлаждения приводит к уменьшению средних размеров ферромагнитных нанокластеров и повышению степени их пространственной однородности. Снижение диффузионной подвижности компонентов также способствует формированию более резких и химически стабильных межфазных границ, что положительно сказывается на величине гигантского магнетосопротивления и магнитных характеристиках синтезированных структур.

Электрические и магнитные свойства синтезированных структур были исследованы в широком диапазоне температур и магнитных полей. Показано, что такие параметры, как электропроводность, коэрцитивная сила и величина магнетосопротивления, отличаются на 15–20 % по сравнению с массивными ферромагнетиками Mn(CV). Эти отличия объясняются наногранулярным фактором, а также влиянием межфазных границ на спин-зависимое рассеяние носителей заряда [6].

В заключение следует отметить, что магнитогранулированные структуры в системах полупроводник–ферромагнетик представляют собой сложные многофазные композиты, физические свойства которых формируются в результате взаимосвязанного влияния магнитных, электронных и структурных факторов. Проведённый анализ показал, что наногранулярная организация ферромагнитной фазы в полупроводниковой матрице является ключевым условием для реализации выраженных спин-зависимых эффектов переноса заряда и возникновения гигантского магнетосопротивления.

Установлено, что оптимизация размеров ферромагнитных нанокластеров, их пространственного распределения и характера межфазных границ позволяет целенаправленно управлять величиной магнетосопротивления, коэрцитивной силой и температурной стабильностью магнитных характеристик. Особенно важным является достижение высокой степени химической и структурной однородности межфазной границы, поскольку именно в этой области реализуются основные механизмы спин-зависимого рассеяния носителей заряда.

С точки зрения физической химии процессов формирования магнитогранулированных структур, важную роль играет неравновесная кристаллизация эвтектических расплавов. В системах типа АII–BVI–Mn(CV), АIII–CV–Mn(CV) и А3IIС2V–Mn(CV) в условиях быстрой кристаллизации происходит фазовое разделение расплава с образованием полупроводниковой матрицы и дисперсной ферромагнитной фазы Mn(CV). Обобщённо данный процесс можно представить в виде условной схемы:

где образование ферромагнитной фазы сопровождается локальной сегрегацией марганца и элементов V группы на стадии затвердевания расплава.

Для соединений типа АII–BVI–Mn(CV) возможны также химические реакции взаимодействия компонентов расплава, приводящие к образованию ферромагнитных соединений марганца:

где CV = As, Sb. Аналогичные процессы протекают и в системах АIII–CV–Mn(CV), при этом полупроводниковая матрица формируется за счёт соединений типа АIII–CV, а избыточный марганец участвует в образовании магнитной фазы.

Следует подчеркнуть, что указанные реакции носят диффузионно-ограниченный характер и протекают в условиях сильного переохлаждения расплава. Это приводит к формированию нанокластеров Mn(CV) с размерами в диапазоне нескольких нанометров, что принципиально отличает данные структуры от равновесных массивных ферромагнетиков. Наногранулярное состояние обуславливает понижение коэрцитивной силы, сглаживание магнитных гистерезисов и повышение чувствительности к внешнему магнитному полю.

Полученные результаты показывают, что метод быстрой кристаллизации расплавов является эффективным инструментом управления химическим и фазовым составом

магнитогранулированных композитов. Изменяя скорость охлаждения, концентрацию марганца и соотношение компонентов, можно контролировать кинетику фазообразования, размеры кластеров и степень их магнитного взаимодействия.

Таким образом, магнитогранулированные структуры на основе эвтектических полупроводниковых систем представляют собой перспективную платформу для создания функциональных материалов спинтроники. Дальнейшие исследования в данном направлении, направленные на детальное изучение химических реакций на стадии кристаллизации и роли межфазных границ, могут привести к созданию материалов с ещё более высокими значениями гигантского магнетосопротивления и расширенным спектром практических применений, что подтверждается результатами современных работ по наномagnetизму, обменному смещению, магнитным наночастицам и физике магнитных и полупроводниковых материалов [11–20].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Baibich M.N., Broto J.M., Fert A. et al. Giant magnetoresistance of (001)Fe/(001)Cr magnetic superlattices. *Phys. Rev. Lett.*, 1988, 61, 2472–2475. DOI: 10.1103/PhysRevLett.61.2472
2. Binasch G., Grünberg P., Saurenbach F., Zinn W. Enhanced magnetoresistance in layered magnetic structures with antiferromagnetic interlayer exchange. *Phys. Rev. B*, 1989, 39, 4828–4830. DOI: 10.1103/PhysRevB.39.4828
3. Berkowitz A.E., Mitchell J.R., Carey M.J. et al. Giant magnetoresistance in heterogeneous Cu–Co alloys. *Phys. Rev. Lett.*, 1992, 68, 3745–3748. DOI: 10.1103/PhysRevLett.68.3745
4. Fert A. Origin, development, and future of spintronics. *Rev. Mod. Phys.*, 2008, 80, 1517–1530. DOI: 10.1103/RevModPhys.80.1517
5. Žutić I., Fabian J., Das Sarma S. Spintronics: Fundamentals and applications. *Rev. Mod. Phys.*, 2004, 76, 323–410. DOI: 10.1103/RevModPhys.76.323
6. Wolf S.A., Awschalom D.D., Buhrman R.A. et al. Spintronics: A spin-based electronics vision for the future. *Science*, 2001, 294, 1488–1495. DOI: 10.1126/science.1065389
7. Coey J.M.D., Venkatesan M., Fitzgerald C.B. Donor impurity band exchange in dilute ferromagnetic oxides. *Nat. Mater.*, 2005, 4, 173–179. DOI: 10.1038/nmat1310
8. Prinz G.A. Magnetoelectronics. *Science*, 1998, 282, 1660–1663. DOI: 10.1126/science.282.5394.1660
9. Parkin S.S.P., Hayashi M., Thomas L. Magnetic domain-wall racetrack memory. *Science*, 2008, 320, 190–194. DOI: 10.1126/science.1145799
10. Dietl T., Ohno H., Matsukura F., Cibert J., Ferrand D. Zener model description of ferromagnetism in zinc-blende magnetic semiconductors. *Science*, 2000, 287, 1019–1022. DOI: 10.1126/science.287.5455.1019
11. Nogués J., Schuller I.K. Exchange bias. *J. Magn. Magn. Mater.*, 1999, 192, 203–232. DOI: 10.1016/S0304-8853(98)00266-2
12. Sun S., Murray C.B., Weller D., Folks L., Moser A. Monodisperse FePt nanoparticles and ferromagnetic FePt nanocrystal superlattices. *Science*, 2000, 287, 1989–1992. DOI: 10.1126/science.287.5460.1989
13. Gutfleisch O., Willard M.A., Brück E. et al. Magnetic materials and devices for the 21st century. *Adv. Mater.*, 2011, 23, 821–842. DOI: 10.1002/adma.201002180
14. Skumryev V., Stoyanov S., Zhang Y. et al. Beating the superparamagnetic limit with exchange bias. *Nature*, 2003, 423, 850–853. DOI: 10.1038/nature01687
15. Cullity B.D., Graham C.D. *Introduction to Magnetic Materials*. 2nd ed.; Wiley, 2009. DOI: 10.1002/9780470386323
16. Coey J.M.D. *Magnetism and Magnetic Materials*. Cambridge Univ. Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511845000
17. Sze S.M., Ng K.K. *Physics of Semiconductor Devices*. 3rd ed.; Wiley, 2007. DOI: 10.1002/9780470068328
18. Madelung O. *Semiconductors: Data Handbook*. Springer, 2004. DOI: 10.1007/978-3-642-18865-7
19. Krupička S. *Physics of Ferrites*. Iliffe Books, 1973. DOI: 10.1007/978-94-011-9486-2
20. Turtelli R.S., Grossinger R. Magnetocaloric materials: Recent progress and future challenges. *Scr. Mater.*, 2016, 111, 1–6. DOI: 10.1016/j.scriptamat.2015.09.012